

Apêndice A: Questionário Ferramenta de Diagnóstico de Gestão do Conhecimento

Público-alvo: Gestores da Organização

Referência: Adaptado de APO (2009)

Abaixo a lista de afirmações adaptadas da APO (2009) presentes no formulário eletrônico que foi enviado aos gestores da organização.

1. Liderança em Gestão do Conhecimento

1. A organização partilha a visão, a missão e a estratégia, e estas estão alinhadas entre si, orientando as práticas de gestão do conhecimento.
2. Existem arranjos organizacionais formais para iniciativas de GC (ex.: unidade central de coordenação, Diretor de Conhecimento, equipas de TIC, Comunidades de Prática).
3. São alocados recursos financeiros específicos para iniciativas de Gestão do Conhecimento.
4. A organização possui uma política de proteção do conhecimento (ex.: direitos de autor, patentes, segurança da informação).
5. Os gestores dão o exemplo ao partilhar informações e incentivar a troca de conhecimento entre as equipas.
6. A organização reconhece, recompensa e valoriza a aprendizagem, a partilha de conhecimento e a geração de novas ideias.

2. Processos

7. A organização define as suas competências essenciais e alinha-as à sua missão e objetivos estratégicos.
8. Os sistemas de trabalho e processos-chave são desenhados para gerar valor aos clientes e alcançar excelência de desempenho.
9. Novas tecnologias, conhecimento partilhado, flexibilidade e eficiência são considerados no desenho dos processos.
10. Existe planeamento para gerir situações de crise ou eventos imprevistos, garantindo a continuidade das operações.
11. Os processos de trabalho permitem atender às necessidades dos clientes e manter resultados consistentes ao longo do tempo.
12. Os processos são revistos e melhorados com frequência para aumentar a qualidade e acompanhar as mudanças do mercado.

3. Pessoas

13. A organização oferece formação e oportunidades de aprendizagem que desenvolvem as competências e o desempenho dos colaboradores.

14. Existe um processo de integração para novos funcionários que aborda os sistemas e a importância da partilha de conhecimento.
15. Existem iniciativas de mentoria, *coaching* ou orientação que apoiam o desenvolvimento dos colaboradores.
16. A organização mantém uma base de dados atualizada com as competências dos colaboradores.
17. São organizadas equipas ou grupos de trabalho (como equipas de melhoria ou comunidades de prática) para resolver problemas e partilhar ideias.

4. Tecnologia

18. A infraestrutura tecnológica (redes, plataformas de colaboração, sistemas internos) apoia efetivamente as práticas de GC.
19. A infraestrutura de TI está alinhada à estratégia de Gestão do Conhecimento da organização.
20. São utilizadas ferramentas modernas de colaboração (ex.: Slack, Teams, Notion, Jira, Git) para facilitar o trabalho em equipa.
21. Existem repositórios centralizados (wikis, bases de conhecimento) acessíveis a todos os colaboradores para armazenamento e recuperação de informação.
22. A organização acompanha tendências tecnológicas e adota novas ferramentas que melhoram a gestão do conhecimento.
23. São utilizadas automações para capturar e disseminar conhecimento (ex.: geração automática de documentação, notificações de CI/CD, relatórios de performance).

5. Processos de Conhecimento

24. A organização possui processos sistemáticos para identificar, criar, armazenar, partilhar e aplicar conhecimento.
25. Existe um inventário de conhecimento que identifica e localiza os ativos de conhecimento em toda a organização.
26. O conhecimento adquirido em projetos concluídos é devidamente documentado e partilhado.
27. O conhecimento crítico de colaboradores que saem da organização é retido através de processos estruturados.
28. A organização partilha melhores práticas e lições aprendidas, evitando a duplicação de trabalho ou a "reinvenção da roda".
29. São realizadas atividades de *benchmarking* e os resultados são usados para melhorar o desempenho e gerar novo conhecimento.

6. Aprendizado e Inovação

30. A organização reforça continuamente os valores de aprendizagem e inovação.
31. A ocorrência de erros ou a assunção de riscos são vistas como oportunidades de aprendizagem, desde que não sejam repetidos.
32. Equipas multifuncionais são organizadas para tratar de questões que envolvem diferentes unidades da organização.
33. Os colaboradores sentem-se empoderados e percebem que as suas ideias são valorizadas.
34. A gestão demonstra abertura para experimentar novas ferramentas e métodos de trabalho.
35. Existem incentivos para que os indivíduos trabalhem em conjunto e partilhem informações.

7. Resultados da Gestão do Conhecimento

36. A organização possui um histórico e mantém indicadores de sucesso na implementação da GC.
37. Existem medidas para avaliar o impacto das iniciativas de conhecimento nos resultados.
38. Houve ganhos de produtividade (redução de tempo, economia de custos) resultantes das práticas de GC.
39. Houve aumento de lucratividade ou valor económico relacionado com a melhoria do uso de recursos intangíveis.
40. A qualidade dos produtos e serviços melhorou através da aplicação do conhecimento nos processos e relações com clientes.
41. A organização tem conseguido crescer de forma sustentável com o apoio de práticas estruturadas de gestão do conhecimento.